

FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
MESTRADO EM DIREITO E CIÊNCIA JURÍDICA

ANÁLISE CRÍTICA DA REGRA DA UNANIMIDADE VS MAIORIA QUALIFICADA
NA HARMONIZAÇÃO FISCAL EUROPEIA

ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE
ALUNO N. 61465

LISBOA
2023

ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE

**ANÁLISE CRÍTICA DA REGRA DA UNANIMIDADE VS MAIORIA QUALIFICADA
NA HARMONIZAÇÃO FISCAL EUROPEIA**

Relatório de Direito Fiscal Europeu –
Mestrado em Direito e Ciência Jurídica da
Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa.

**Orientadoras: Professora Doutora Ana Paula Dourado
Professora Doutora Paula Rosado Pereira**

**LISBOA
2023**

Às Professoras Doutoras Ana Paula Dourado e Paula Rosado Pereira, responsáveis por essa conquista e motivadoras do enfrentamento e superação deste desafio.

AGRADECIMENTOS

A Deus pela fé que move a minha vida e faz da minha existência um contínuo de gratidão.

Agradeço a Deus todos os dias por sempre me proporcionar o que de mais especial o mundo pode oferecer: uma família especial, um amor especial, amigos especiais, oportunidades especiais, experiências especiais, e não seria diferente neste momento tão especial da minha formação humana, me proporcionando, um orientador tão especial.

Às professoras Ana Paula Dourado e Paula Rosado Pereira minha gratidão por ensinar-me com suas atitudes e histórias de vida que tudo é possível quando se tem ações bem intencionadas e que muitas vezes um simples voto de confiança pode transformar uma história de vida. Que os seus exemplos de pessoa Humana e Educadoras continuem transformando vidas. Pela sua coragem e sabedoria, a minha eterna admiração.

À minha esposa Fabiana, amor que nunca desistiu de mim, e às minhas filhas Julia e Helena, amores e razão de toda minha existência, por constituírem a minha base sólida, meu refúgio e meu oásis. Com todo o meu amor, a minha gratidão.

Aos meus grandes amigos por todo incentivo e por trazerem tanto carinho e alegria à minha vida. Cada um de vocês sabe o quanto foi particularmente importante para mim ao longo desta jornada.

À Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, seus colaboradores e docentes pela contribuição à minha formação.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. A HARMONIZAÇÃO FISCAL NA UNIÃO EUROPEIA.....	9
3. HARMONIZAÇÃO FISCAL NA UNIÃO EUROPEIA – TRIBUTAÇÃO DIRETA.....	10
4. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO FISCAL.....	11
5. EVOLUÇÃO HISTÓRICA.....	13
6. HARMONIAÇÃO FISCAL COMO REALIDADE.....	14
7. INTEGRAÇÃO POLÍTICA NA UNIÃO EUROPEIA DESDE MAASTRICHT....	15
8. O DECLÍNIO DA INTEGRAÇÃO POLÍTICA: ALEMANHA vs FRANÇA- POSIÇÕES DIVERGENTES.....	17
9. O ALARGAMENTO DE 2004.....	18
10.A POLÍTICA E A HARMONIZAÇÃO FISCAL.....	19
11.O TRIBUNAL EUROPEU DE JUSTIÇA.....	20
11.1 O PAPEL DO TRIBUNAL EUROPEU DE JUSTIÇA NO PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO FISCAL.....	21
12.TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENQUANTO ORGANISMO REGULADOR DO MERCADO LIVRE.....	23
13.CRÍTICAS FAVORÁVEIS À REGRA DA UNANIMIDADE.....	24
14.CRÍTICAS FAVORÁVEIS Á MAIORIA QUALIFICADA.....	25
15.CONCLUSÃO.....	28
16.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	32

1. INTRODUÇÃO

Desde a constituição da Comunidade Económica Europeia (CEE), que a fiscalidade direta não tem registado grandes avanços no âmbito da harmonização fiscal comunitária, comparado com a fiscalidade indireta, mais concretamente quanto ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), ficando esta evolução a dever-se a duas ordens de razão: **i)** este imposto constitui um recurso próprio da Comunidade e **ii)** apesar de o IVA ser um imposto comunitário, o seu funcionamento global não afeta significativamente a soberania fiscal de cada Estado membro (EM).

No entender de diversos autores, existem dois motivos que contribuem para a estagnação do processo de harmonização da tributação direta: **1.o)** os tratados não preveem taxativamente quaisquer disposições nestas matérias e **2.o)** a exigência da regra da unanimidade em sede de matérias fiscais, tendo em consideração a existência de vinte e oito sistemas fiscais distintos na União Europeia (UE).

Apesar desta estagnação, ao longo dos anos, a Comissão Europeia (CE) tem realizado várias tentativas quanto à harmonização da tributação direta, mais concretamente em relação ao imposto sobre as sociedades, que é o principal objeto de estudo deste trabalho.

Neste sentido, a CE apresentou três hipóteses de modelos para tributação: **i)** imposto europeu sobre o rendimento das empresas; **ii)** tributação no estado de origem (TEO); **iii)** utilização de uma matéria coletável comum consolidada de imposto sobre as sociedades (MCCSIS). Foi neste terceiro modelo que recaiu a opção da CE, tendo sido apresentada uma Proposta de Diretiva (PD), em 2011, com, entre outros, os princípios, conceitos e, o de maior importância, a fórmula de repartição da matéria coletável, alicerçada em três fatores: vendas, trabalho e ativos.

2. A HARMONIZAÇÃO FISCAL NA UNIÃO EUROPEIA

Na União Europeia, a harmonização da tributação direta não tem acompanhado a da tributação indireta (exemplo do IVA). Esta situação fica a dever-se, essencialmente, à exigência da regra da unanimidade, por um lado, e ao receio dos Estados membros da perda de soberania fiscal, por outro.

No sentido de atenuar esta dicotomia, a Comissão Europeia, após a análise de diversas soluções para a tributação direta unitária das sociedades, aprovou, em 2011, uma Proposta de Diretiva sobre uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS).

Este modelo assenta na utilização de uma fórmula de repartição da matéria coletável, aplicada às sociedades e grupos de sociedades, que resulta da conjugação de diversos fatores. À quota- parte da matéria coletável que cabe a cada Estado Membro, é aplicável a taxa interna (ou nacional) de imposto sobre as sociedades.

Apesar de todas as virtudes e tendo em consideração todas as condicionantes deste regime, conclui-se que não se afigura uma realidade imediata e linear a adoção, por parte dos Estados Membros, da MCCCIS.

3. Harmonização Fiscal na União Europeia: Tributação Direta

A harmonização da tributação direta é de difícil concretização pelo facto de existirem alguns entraves quanto à harmonização da tributação das sociedades, tais como, a regra de unanimidade, prevista nos artigos 113.o a 115.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), e algumas decisões que os EM consideram contrárias ou prejudiciais aos seus interesses, principalmente quando se refere à arrecadação de receita fiscal e ao nível da repercussão económica e social (Pereira, 2004).

Como já foi referido, a CE tem efetuado alguns esforços para a concretização da harmonização da tributação direta, tendo, em 1960, dado o primeiro passo nesse sentido com a constituição do Comité Neumark, que teve como objetivo identificar os problemas fiscais e financeiros inerentes à construção e afirmação do mercado comum.

Alguns anos mais tarde, em 1990, foi constituído o Comité Ruding, presidido pelo Sr. Onno Ruding, tendo apresentado em 1992 as suas conclusões quanto à harmonização da tributação direta no âmbito do imposto sobre as sociedades, tendo como objetivo que a tomada de decisões por parte da Comissão seja feita de forma fidedigna quanto às medidas necessárias a serem implementadas no mercado interno, tendo sempre como salvaguarda a soberania fiscal dos EM, o respeito pelo princípio da subsidiariedade e que as tomadas de decisões sejam por unanimidade.

Em 1996, e com uma maior sensibilidade para a harmonização ao nível fiscal, foram elaborados os Relatórios Monti I e II, recomendando, entre outras coisas, a criação de um “código de conduta”, que não será nada mais do que um compromisso político por parte dos EM, não afetando as decisões políticas dos mesmos, mas com a intenção de controlar a concorrência fiscal prejudicial. A par destes desenvolvimentos, e não de menor importância, também foram surgindo outras medidas em forma de diretivas para que a harmonização do imposto sobre as sociedades fosse possível.

Perante toda esta evolução, embora com alguma lentidão, a CE decidiu levar a harmonização do imposto sobre as sociedades a outro nível, e para isso apresentou três propostas: **i)** imposto europeu sobre o rendimento das empresas; **ii)** TEO; **iii)** MCCCIS. Esta última proposta corresponde ao modelo adotado pela CE, conforme se vai poder verificar no próximo ponto, onde se analisa cada uma daquelas propostas (Pereira, 2002).

4. Necessidade de Harmonização Fiscal:

Com exceção do art. 58, n. 1, alíneas a) e b) do Tratado da Comunidade Europeia, sobre o alcance da livre circulação de capitais, o Tratado não fez uma referência expressa à tributação direta, nem nas disposições sobre liberdades fundamentais nem nas disposições sobre tributação ou harmonização (título VI do Tratado).

A necessidade de harmonização nesta matéria foi referida nos primeiros relatórios sobre o assunto (Relatório Neumark de 7 e 8 de julho de 1962 e Relatório SÉGRÉ de 1966). Eles analisam as consequências da existência de diversos sistemas de tributação direta e apontam logo para a necessidade de harmonização fiscal do imposto de sociedades, pelo fato de este imposto, dominado pelo princípio da territorialidade nos investimentos inter-estaduais, bem como pelo princípio das entidades independentes ou da plena concorrência no caso de preços de sociedades, pelo fato de este imposto, dominado pelo princípio da territorialidade nos investimentos inter-estaduais, bem como pelo princípio das entidades independentes ou da plena concorrência no caso de preços de transferência, constituir um obstáculo à integração comunitária, à criação de economias de escala e discriminar as decisões de investimento por parte de uma sociedade residente num estado membro, num outro estado Membro.

Apesar da ausência de uma disposição específica para a harmonização da legislação fiscal (ou para a aprovação de regulamentos sobre esta matéria) , o art. 100 do Tratado da CEE – atual art. 94º do Tratado da CE- foi o instrumento utilizado para as primeiras propostas de diretiva. No entanto, esta disposição exige UNANIMIDADE para a “aprovação pelo Conselho, sob proposta da Comissão, de directivas relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados Membros com incidência direta no estabelecimento ou no funcionamento do mercado comum”.

Esta exigência de unanimidade provou ser um OBSTÁCULO até aos dias de hoje em matéria de harmonização da tributação direta.

É útil a este propósito o confronto com a harmonização no quadro do IVA, para a qual também é exigida UNANIMIDADE para a harmonização, mas que tem base expressa no art. 93º do Tratado (antigo art. 99º). Todavia, a harmonização do IVA foi sentida como uma necessidade por parte dos Estados Membros: porque o IVA é recurso próprio comunitário, porque um dos objetos de incidência, são as importações de países terceiros, porque esta incidência dependia de uma pauta aduaneira comum (e de um valor aduaneiro comum), porque a fase da união aduaneira era a primeira e era incontestável no processo da integração europeia. Se não tivesse sido obtida a harmonização do IVA, o financiamento do orçamento comunitário não seria possível ou o cálculo da percentagem do IVA pertencendo a esse orçamento seria distorcido pela ausência de harmonização do TATTBESTAND (objeto, sujeito passivo, base de imposto, taxa) e isenções.

A ausência de referência expressa à necessidade de harmonização no quadro da tributação direta, bem como a regra da unanimidade, tem tido como consequência que a negociação pelo Conselho das propostas de diretiva apresentada pela Comissão, se tenha assemelhado a uma tarefa quase impossível: apresentação da proposta pela Comissão segundo o interesse europeu (supra-nacional), tal como interpretado por ela; viagens e reuniões sem conta das delegações integrantes do Conselho, em torno de meia-dúzia de artigos; atmosfera de grande hostilidade e de espírito nacionalista inevitável no contexto da negociação espartilhada de matérias, pois não se percebe se, no contexto legal, ficam a beneficiar, ou prejudicados os países importadores ou os exportadores de capital; e, por fim, retirada das propostas de diretiva, por falta de apoio político do Conselho.

Neste contexto, a jurisprudência do TJCE em matéria de tributação directa aparece como a mais importante fonte de Direito nesta matéria, e o Tribunal como a instituição que mais bem tem assegurado as liberdades fundamentais dos contribuintes, ainda que de forma insuficiente.

5. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

5.1. Breve História da UE

No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa encontrava-se completamente destruída, pelo que era urgente o seu ressurgimento. Foi neste contexto que os EUA ofereceram ajuda financeira através do intitulado Plano Marshall, sendo que para uma melhor administração destes fundos os Estados Europeus fundaram, em 1948, a **OECE – Organização Europeia de Cooperação Económica**.

Em 1951, **foi criado um Mercado Comum do Carvão e do Aço**, através do Tratado de Paris, com o objetivo de tutelar em conjunto a gestão de dois bens essenciais às economias da época. Esta comunidade adotou como nome **CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do Aço** – e era constituída por seis países: **Bélgica, República Federal da Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos**.

O sucesso da CECA abriu caminho à construção da **Comunidade Económica Europeia (CEE)**, que foi criada em **1957 pelos mesmos seis países** que integravam a CECA. A CEE foi instituída com a assinatura do Tratado de Roma, que também foi importante pois instituiu a **Euratom – Comunidade Europeia da Energia Atómica**.

Os principais objetivos da CEE eram a criação de um Mercado Comum mais alargado, com livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas e capitais e a adoção de uma pauta aduaneira comum relativamente a países terceiros, bem como a aplicação de políticas económicas e sociais comuns conducentes a uma integração económica total.

Na década de 60, os direitos aduaneiros foram abolidos entre os seis países fundadores da CEE tendo a união aduaneira sido concluída em 1968. Na mesma

década, os seis países também definiram políticas comuns para as áreas do comércio e da agricultura.

Em 1973, mais três países decidiram aderir à CEE: a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda. Este alargamento trouxe a definição de mais políticas comuns: passaram a ser privilegiados aspetos sociais e, dois anos mais tarde, era criado o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Em 1981, foi a vez da Grécia se juntar aos nove países da CEE, logo seguida por Portugal e Espanha, em 1986.

A 1 de Janeiro de 1995, a Áustria, a Finlândia e a Suécia davam entrada na então denominada União Europeia, que passava agora a integrar 15 Estados-Membros.

Em dezembro de 1997, foram iniciadas as negociações para um alargamento sem precedentes que incluía a Bulgária, a Polónia, a Hungria, a Roménia, a Eslováquia e a República Checa, antigos países do bloco soviético, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, Estados Bálticos da antiga URSS, os países mediterrânicos Chipre e Malta e a Eslovénia, uma das antigas repúblicas da Jugoslávia. Esta adesão concretizou-se em duas fases: na primeira fase, ocorrida em 1 de maio de 2004, aderiram à UE dez dos doze países; na segunda fase, a 1 de janeiro de 2007, entraram a Bulgária e a Roménia. Em 2013, a Croácia tornou-se o 28o Membro da UE.

A União Europeia tem-se deparado com vários desafios ao nível institucional, financeiro, das políticas comuns e ao nível político, pois os recentes alargamentos trouxeram novos problemas. Colocam-se questões relativamente à operacionalidade do funcionamento das instituições da União Europeia, dificuldades essas que surgem do cada vez maior número de Estados-Membros. Se antes, com 15 Estados-Membros, já era difícil obter uma aprovação por unanimidade para a tomada de decisões fulcrais, a realidade é que agora, com 28 membros, o processo decisório é mais complexo. Deste modo, cada vez menos se têm vindo a tomar decisões utilizando o critério da unanimidade, utilizando-se cada vez mais o critério da maioria qualificada.

6. A HARMONIZAÇÃO FISCAL COMO UMA REALIDADE

Para se atingir o objetivo final de um Mercado único eficiente e sustentável é cada vez maior a necessidade de se promoverem políticas fiscais supranacionais, isto é, políticas que sejam elaboradas a um nível mais central e que comecem a sair da

esfera nacional (Smith, 1996: 8; Khan, Niazi & Krever, 2015: 459). No entanto, apesar desta necessidade, a realidade é que a legislação atual da UE peca pela escassez de artigos que estabeleçam parâmetros fiscais a um nível central e que concedam aos organismos da UE a legitimidade para elaborarem uma política fiscal europeia. Pelo contrário, o que temos assistido é a uma falta de produção de legislação fiscal que promova uma maior harmonização fiscal, sendo que desde de 2003 poucos têm sido os avanços significativos nesta área.

A realidade é que após a crise do euro, iniciada no fim de 2009, várias questões base sobre o tema da integração (numa perspetiva política, económica, financeira e social) foram levantadas. Uma das mais importante é se existe necessidade de complementar o nível atual de integração económica, que já é bastante avançado, com uma maior integração política. Não nos podemos esquecer que a UE quando foi criada tinha como objetivo último promover uma integração não só económica, mas também política, o que, no entanto, se tem provado bastante difícil para não dizer impossível.

É que, ao contrário da integração económica, uma integração ao nível político implica uma cedência de soberania e uma perda do controle nacional sobre áreas-chave para a governação de um país, nomeadamente a área fiscal e a área social (com o seu expoente máximo na redistribuição do rendimento).

Algumas hipóteses para os menores avanços que se têm verificado ao nível da integração política, nomeadamente: a transferência ainda muito reduzida e limitada de poderes de um nível nacional para um nível mais central, ou seja, dos países para os órgãos da UE, sendo o expoente máximo desta situação o facto do orçamento da UE ainda ser bastante reduzido; a inexistência de políticas fiscais elaboradas a um nível central e o peso ainda excessivo que as negociações intergovernamentais têm no processo decisório da UE.

No que respeita à política fiscal, analisando as razões que têm levado de forma sucessiva à não aprovação da substituição da regra da unanimidade pela regra da maioria qualificada, considerados por muito a alteração-chave que poderá tornar mais fácil o caminho para a harmonização fiscal.

7. INTEGRAÇÃO POLÍTICA NA UE DESDE MAASTRICHT

Até 1980 a construção do Mercado Único era feita seguindo o princípio da harmonização das regras. No entanto, a meio da década de 80, os líderes dos diversos Estados-Membros decidiram alterar a sua abordagem a esta construção e, devido principalmente aos casos *Dassonville* e *Cassis de Dijon* julgados no Tribunal Europeu de Justiça, passou-se a seguir o princípio do reconhecimento mútuo. A partir desta altura e com esta mudança de paradigma, a regulação da atividade económica passou para entidades não governamentais supranacionais, apelidado de modelo de decisão “não político” da UE. Um claro exemplo deste novo modelo de decisão e desta mudança de paradigma pode ser encontrado numa decisão de centralizar a política monetária (nomeadamente os níveis de taxa de juros) no Banco Central Europeu.

No entanto, e como já observado, a realidade é que ainda existem diversas áreas políticas (defesa, segurança social, educação, impostos) que interferem diretamente com a soberania de um país e que ainda se encontram numa esfera nacional, não tendo ainda transitado para a esfera supranacional, como ocorreu com uma parte importante da política económica, financeira e monetária da UE. Como exemplo, podemos referir os diversos compromissos assumidos pelos Estados-Membros perante a UE, como o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e que os obriga a um controlo mais rigoroso do défice e dos níveis públicos de endividamento, sob pena de serem sancionados.

A realidade é que a UE não apresenta uma estrutura de organização política semelhante a uma Federação (como exemplo máximo destas diferenças temos a comparação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia) o que dificulta o processo de integração política. Atualmente o processo de integração política conhece os seus maiores avanços nas conferências intergovernamentais realizadas e que sinalizam as posições e as vontades dos Estados-Membros em avançar ou recuar em diversos assuntos-chave.

É um assunto-chave bastante relevante na questão da harmonização fiscal é o da substituição da regra da unanimidade pela regra da maioria qualificada. (Pollack, 2003; Scharpf, 2006). Durante as negociações de Maastricht (1991), a maioria dos Estados-Membros partilhavam da convicção que uma política monetária mais centralizada tinha também de ser acompanhada por uma política fiscal mais supranacional e por uma integração política mais acelerada. Deste modo foi proposto que a regra da maioria qualificada fosse introduzida, sendo que certos Estados-

Membros até defenderam na altura que esta regra devia ser aplicada a todas as áreas políticas.

A realidade é que devido ao elevado nível de contestação que a integração política acelerada sofreu esta ideia caiu e com ela caiu também a regra da maioria qualificada. (Wolley, 1994).

8. O DECLÍNIO DA INTEGRAÇÃO POLÍTICA: ALEMANHA vs FRANÇA - POSIÇÕES DIVERGENTES

A integração política, apesar de ser um objetivo da UE é também de longe o mais difícil de alcançar. Ao contrário dos Estados Unidos da América, que na sua génese são uma República Federal, a União Europeia não o é, sendo sim um conjunto de países independentes e culturalmente diferentes que aceitaram cooperar entre si. A questão central é que integração política pressupõe perda de soberania algo que os países mais pequenos, ou com menos influência política não querem que ocorra. Nos Estados Unidos da América esta questão nunca se colocou porque desde o início que a sua organização foi em Estados, que apesar de terem singularidades próprias e diferenças entre eles partilham um objetivo único e comum desde o seu início. Na UE, este processo é mais artificial e não orgânico, no sentido em que os países decidiram formar a UE por benefício próprio e mais por razões económicas do que políticas ou de identificação cultural. Se quisermos, nos Estados Unidos da América os estados convivem entre si e na UE os países, atualmente, toleram-se - prova disto é o crescente ganho de popularidade que os movimentos extremistas anti europa e nacionalistas têm ganho em diversos países da UE, como na Holanda, em França sendo o expoente máximo o processo de saída do Reino Unido da UE, o Brexit.

Apesar de tudo isto, o que tem tornado este passo difícil de se concretizar têm sido as posições divergentes tomadas por França e Alemanha após as negociações para o Tratado de Maastricht. Do lado de uma integração política mais profunda, como complemento à atual união económica e monetária já existente temos a Alemanha, que defende que sem este passo o Mercado Único está condenado a falhar, ou pelo menos a nunca se concretizar na sua plenitude. A França diverge desta posição e defende uma posição mais flexível e opondo-se à transferência de poderes de um nível nacional para um nível supranacional. A realidade é que sem o apoio destes países a integração

política nunca acontecerá e a implementação da regra da maioria qualificada em assuntos chaves (nomeadamente ao nível fiscal) dificilmente acontecerá. (Wasserfallen, 2014).

Como exemplos, temos as negociações de Amesterdão, Nice e de Lisboa em que de forma sucessiva propostas para uma maior integração política, nomeadamente através de uma maior harmonização fiscal (com a regra da maioria qualificada à cabeça) foram rejeitadas, isto apesar do apoio da Alemanha que continua a defender a harmonização fiscal no seio da UE como complemento ao Mercado Único.

9. O ALARGAMENTO DE 2004

O alargamento de 2004 em que 10 novos Estados-Membros se tornaram, a 1 de maio, em simultâneo membros da UE, o que até à data de hoje constitui o maior alargamento da história da UE, passando a mesma de 15 elementos para 25, teve efeitos a todos os níveis, sendo a harmonização fiscal também afetada por este alargamento.

Este alargamento, contribuiu para aumentar a separação existente entre as posições defendidas pelos países com níveis de tributação baixa (contra a harmonização fiscal) e alta (a favor da harmonização fiscal). Consultando as posições tomadas pelos países aquando do primeiro draft do CCCTB, em 2012, podemos reforçar esta ideia, já que na altura, os chamados membros novos (pós-2004) votaram significativamente de forma mais desfavorável em comparação com a posição adotada pelos países mais antigo da UE (pré-2004). (Roggeman et al 2015:19).

Deste modo, somos aparentemente levados a concluir que o alargamento de 2004 contribuiu ainda mais para o impossibilitar de uma solução que leve à harmonização fiscal.

Ou seja, apesar de a base teórica dos estudos ser a mesma e a metodologia semelhante, no sentido em que ambos se baseiam nas posições tomadas pelos países nas conferências intergovernamentais para medirem o apoio que existe ou não para ser efetuada uma harmonização fiscal, baseando-se também nos pressupostos teóricos já abordados anteriormente que sustentam a tomada de decisão dos países em bases económicas, com destaque para a tax competition e de como esta influência ou não a posição que os países adotam em função de se sentirem “ganhadores” ou “perdedores” nesta competição, as suas conclusões são diferentes.

Também vimos que ambos os estudos introduzem o fator político para explicar as posições dos países. Posto isto, apesar de as bases serem iguais, a realidade é que as conclusões são diferentes. Demonstra-se que, apesar da percentagem de apoio à introdução da regra da maioria qualificada, que já vimos ser fulcral para uma eventual harmonização fiscal, ter diminuído desde as negociações de Maastricht, em 1991, passando de 50% nesta cimeira para 32% na cimeira de Lisboa, em 2004, a realidade é que em termos quantitativos, isto é, medindo o apoio em número de Estados-Membros, ao invés de por percentagem de Estados-Membros, o apoio tem vindo a aumentar, passando de 6 Estados-Membros em 1991 para 8 em 2004.

10. A POLÍTICA E A HARMONIZAÇÃO FISCAL

Apesar de percentualmente o apoio para a introdução da regra da maioria qualificada ter diminuído, em termos absolutos tem vindo a crescer.

O argumento central é o de que os Estados-Membros, no seio da UE, apenas aceitam a transferência de poderes para um nível supranacional, abdicando assim do seu poder de veto, caso percebam essa transferência do centro de decisão como benéfica para os seus interesses. Isto é, dificilmente os Estados-Membros aceitam ceder poder e soberania a uma autoridade central, seja ela qual for sendo neste caso em particular os órgãos centrais da UE, se percecionarem essa cedência como negativa. Este é precisamente o ponto principal no que respeita à harmonização fiscal, pois os países apenas se inclinam para a cedência do seu direito de veto, alicerçado na regra da unanimidade, quando se consideram como “perdedores” ao nível fiscal, isto é, quando a tax competition existente no Mercado Único não os beneficia.

A criação do Mercado Único e o desenvolvimento das dinâmicas económicas que o mesmo acarreta, limitaram a flexibilidade fiscal dos países, isto é, o próprio Mercado Único é já uma barreira à total independência fiscal dos países.

Neste contexto, a harmonização fiscal seria um mecanismo não ainda mais limitador da soberania fiscal de cada Estado-Membro, mas sim uma forma de lhes conceder de novo a capacidade de ditarem as suas próprias políticas fiscais ao mercado invertendo a situação atual em que é o mercado que dita aos países os limites fiscais que aceita ou rejeita. Convém, no entanto, alertar para uma outra dinâmica que o próprio Mercado Único criou e que ainda não conseguiu solucionar, a tax competition. A realidade é que a sua existência cria uma dinâmica muito própria no seio dos membros

do Mercado Único e que influencia a sua posição no que respeita à harmonização fiscal. Como já vimos, os países que se percebem “ganhadores”, que são os países que neste contexto apresentam níveis de tributação baixos, não têm qualquer interesse em apoiar uma eventual centralização fiscal, consequência natural da harmonização fiscal, tendo todo o interesse em manter a situação atual de assimetria de ganhos, pois como já referi anteriormente, no contexto político e económico os países apenas apoiam as situações em que se percebem como “ganhadores”.

A análise qualitativa, parece sustentar este argumento já que a Bélgica, um dos países da UE com carga fiscal mais elevada tem sido um dos principais apoiantes da regra da maioria qualificada, um dos passos mais importantes em direção à harmonização fiscal, sendo que o Luxemburgo, que se encontra no espectro oposto ao da Bélgica com uma carga fiscal baixa, se tem oposto fortemente à introdução da regra da maioria qualificada.

A principal conclusão, ou tendência, do estudo é que ao contrário do que se poderia pensar não é o nível da variável “total taxes as a share of the GDP” que mais influencia a posição dos países nestas negociações, mas sim o nível dos impostos sobre as empresas. Ou seja, os países baseiam a sua posição face a uma eventual centralização dos impostos, não no nível geral de tributação, mas nos impostos aplicados sobre as suas empresas, facto que não podemos dissociar dos efeitos da tax competition e de como esta influência a percepção dos países no Mercado Único. Por curiosidade, em 2004 na conferência de Lisboa 5 dos 25 países da UE tinham um imposto sobre os rendimentos coletivos considerado baixo enquanto que 6 dos 25 tinham um nível considerado alto, tendo as suas posições correspondido a este nível, ou seja, quem tem níveis altos apoia a harmonização fiscal e quem tem níveis mais baixos está contra pretendo manter o panorama atual em que saem a “ganhar”.

Em conclusão, o principal entrave a uma harmonização fiscal é precisamente a heterogeneidade das taxas de imposto que existe entre os países, no entanto, como já vimos, este argumento pode-se tornar menos válido pois o que realmente influencia a posição de um país no seio do Mercado Único e que o torna “ganhador” no âmbito da tax competition é mais a base e a estrutura dos impostos e não tanto a taxa, pois a taxa até se torna, com tudo o resto igual, o mais fácil de harmonizar, como o IVA provou.

Ou seja, no fundo o que podemos concluir é q as vantagens que uma potencial harmonização fiscal poderá ter para a UE, que no contexto atual a sua concretização se encontra longe de ocorrer. A harmonização fiscal primeiramente deve ser efetuada ao nível da zona euro que para tal ocorrer, mesmo no seio da zona euro, será necessário uma iniciativa legislativa semelhante à que implementou o Acordo de Schengen, única maneira de ultrapassar os sucessivos vetos, não só à harmonização fiscal mas também à introdução da regra da maioria qualificada no âmbito da discussão de assuntos fiscais.

11. O TRIBUNAL EUROPEU DE JUSTIÇA

11.1 O PAPEL DO TRIBUNAL EUROPEU DE JUSTIÇA NO PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO FISCAL

Um dos grandes obstáculos à produção de legislação que vise promover um maior progresso ao nível da harmonização fiscal na União Europeia prende-se com a necessidade de tais medidas apenas avançarem caso exista unanimidade ao nível do Conselho Europeu. Esta condição torna eventuais avanços ao nível da harmonização fiscal difíceis de ocorrer, no entanto, nos últimos anos têm-se verificado avanços ao nível da harmonização fiscal sendo o seu grande responsável o Tribunal Europeu de Justiça (ECJ).

A harmonização fiscal não é um dos objetivos primordiais da UE. No entanto, no TFUE constam diversos artigos, que não se referindo diretamente, são a base dessa sustentação harmonizadora.

No campo da harmonização fiscal indireta, os artigos 110.o a 113.o do TFUE consagram os princípios gerais relativamente aos impostos indiretos (e.g. IVA e IEC's).

Relativamente à harmonização dos impostos diretos essa necessidade não existiu. No âmbito do art. 5o do TFUE e no princípio da delimitação de competências da UE, a fiscalidade direta compete aos Estados-Membros.

A interpretação dos artigos 63.o a 65.o, decorre a existência de uma proibição relativa às restrições aos movimentos de capitais, sendo, no entanto, deixado ao critério de cada Estado-Membro a forma e os meios de utilização para combater a

erosão das bases fiscais e eventuais casos de fraude e evasão fiscal. Importa também referir que, com a movimentação livre de capital no seio da UE, os Estados-Membros experienciaram o aumento de problemas associados aos chamados paraísos fiscais, locais destinados à prática do branqueamento de capitais.

A ausência de disposições específicas à harmonização fiscal da tributação direta no TFUE prova-se pois não existem artigos que o refiram. Por exemplo, o artigo 94o do Tratado da Comunidade Europeia, que atualmente é o artigo 115o do TFUE, já foi diversas vezes invocado como base jurídica para a aprovação das diretivas sobre a harmonização da tributação direta.

Como se pode verificar, em matérias fiscais a regra que prevalece é a regra da unanimidade, regra essa que se tem assumido como o principal obstáculo à harmonização da tributação direta.

Para além da regra da unanimidade, também os princípios da subsidiariedade de proporcionalidade presentes no artigo 5o do TFUE se assumem como um entrave ao desenvolvimento da harmonização fiscal da UE.

Deste modo, a harmonização fiscal tem sido basicamente desenvolvida através de instrumentos jurídicos com carácter vinculativo, como sejam os regulamentos e diretivas .

O fato da regra da unanimidade ser altamente defendida pelos Estados-Membros é a razão desta ser um dos últimos baluartes da sua soberania no âmbito da UE, sendo um mecanismo que lhes permite limitar o poder decisório do Conselho e do Parlamento Europeu.

Assim sendo, somos levados a concluir que a harmonização fiscal não se assume como um dos objetivos primordiais da UE e é precisamente neste contexto que o Tribunal Europeu de Justiça assume um papel cada vez mais importante, funcionando atualmente como um dos maiores impulsionadores de medidas legislativas que levam a uma maior aproximação em matérias de fiscalidade na UE.

Apesar destas deliberações constituírem um veículo de progresso de enorme relevância no processo de construção de uma política fiscal europeia, deve-se também acrescentar que o seu uso excessivo por parte da Comissão Europeia tem

merecido algumas críticas. Nesse sentido, existem críticas ao uso excessivo, por parte da Comissão Europeia, destas decisões e o aproveitamento político que lhes é dado, já que segundo o autor, a Comissão Europeia se tem refugiado no ECJ como forma de evitar a emissão de diretivas fiscais pouco consensuais junto dos Estados-Membros.

O facto da jurisprudência fiscal mais relevante dos últimos anos na UE ter originado em decisões do ECJ faz com atualmente a chamada “soft law” assuma um papel preponderante no seio da UE assumindo no campo fiscal uma importância maior que a tradicional fonte legislativa: a “hard law”.

Na UE, a “soft law” é utilizada pelos Estados-Membros quando estes não conseguem acordar a aprovação de medidas legalmente vinculativas, a chamada “hard law”, ou pela Comissão Europeia quando esta teme que algum Estado-Membro possa vetar as suas propostas. Lampreave (2012) expressa algumas reservas face à frequência com que a “soft law” tem sido usada na UE, pois esta não envolve os parlamentos nacionais e carece de legitimidade popular, já que não são medidas sujeitas a consulta popular nem aprovadas por um órgão governativo eleito pelos cidadãos, sendo, no entanto, ao nível fiscal uma das ferramentas mais eficazes para resolver diferendos entre Estados. Apesar das reservas manifestadas, Lampreave (2012) refere que é impossível ignorar o papel do ECJ no que respeita à harmonização fiscal já que tais decisões têm ajudado as leis europeias a adaptarem-se aos desafios fiscais resultantes da existência de um Mercado Único.

12. O TRIBUNAL EUROPEU DE JUSTIÇA ENQUANTO ORGANISMO REGULADOR DO MERCADO LIVRE

Para além da produção de jurisprudência fiscal através da resolução dos casos que aprecia, o Tribunal Europeu de Justiça também desempenha um papel importante enquanto organismo regular do Mercado Livre. Este papel manifesta-se ao nível da imposição de medidas anti abusivas que limitem a adoção, por parte de particulares, de posições dominantes de mercado. O Tribunal Europeu de Justiça foca-se, em particular, em casos nos quais as ações dos agentes económicos atentem contra as normas da EU e/ou em casos em que as mesmas prejudiquem o funcionamento do Mercado Livre. Como exemplos mais relevantes podemos referir dois casos julgados pelo Tribunal Europeu de Justiça e que mostram bem este seu papel: (1) “Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd v.

Commissioners of Customs & Excise (Case C-255/02)”; e (2) “Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue (Case C-196/04)”. Em ambos os casos, o Tribunal Europeu de Justiça considerou que as empresas tinham instituído práticas lesivas para a concorrência através de tentativas de pagar menos impostos fixando as suas sedes noutros Estados-Membros. O facto de não existir, em ambos os casos, qualquer sustento económico relevante capaz de sustentar tais ações, a não ser, como deliberado pelo Tribunal, a intenção de aproveitar um regime fiscal mais vantajoso, levou o Tribunal a deliberar contra ambas as empresas. Através destas duas decisões, o Tribunal agiu como um garante do equilíbrio do Mercado Livre e debelou uma das práticas problemáticas mais comuns e que serão posteriormente abordadas no capítulo que trata da harmful tax competition.

13. CRÍTICAS FAVORÁVEIS À REGRA DA UNANIMIDADE

1) Matéria Fiscal é um assunto que diz respeito à soberania de cada povo. A regra da Unanimidade é fundamental para assegurar um genuíno processo de cooperação. Os países pequenos e médios asseguram que alguns outros apenas, mesmo se em maioria, não ponha em causa seus interesses vitais.

2) Acabar com a unanimidade em matéria fiscal significaria que se 16 países apenas quisessem que uma futura máquina tributária a criar em Bruxelas e como exemplo, lançasse impostos sobre as actividades no mar português - sendo que muitos dos países da UE nem sequer têm mar -, ou sobre a indústria têxtil nacional, ou sobre o que fosse, Portugal não o poderá impedir. Portugal é uma nação soberana, não é uma região da UE. Lançar e cobrar impostos é uma prerrogativa dos Estados. Ainda, os países que não têm a mesma carga fiscal nacional e possuem diferentes dificuldades de contexto, exemplos da dívida, défice ou da capacidade de captar investimento externo. Como é evidente, o mesmo imposto não teria o mesmo impacto nos diferentes povos e empresas, entre os 28 países da UE. Por exemplo, Portugal, com uma altíssima carga fiscal, seria fortemente penalizado.

3) Existem países, entre eles Portugal querem que constituam recursos próprios da União Europeia.

4) Não há interesses para novos impostos nacionais, nem europeus. Muitos países que tem alta carga tributária, no caso de Portugal que já atingiram a maior carga fiscal dos

últimos 22 anos, poderá haver criação de novos impostos. Esta forma de pensar é profundamente europeísta, mas não é federalista.

5) A política fiscal é e deve continuar a ser uma competência nacional, e ser adequada à sua realidade concreta específica. O fim da regra da unanimidade e a consequente 'transferência' para a União Europeia de uma competência que está no âmago da soberania dos Estados significaria – à semelhança do que se verifica negativamente com outras políticas –, colocá-la ao serviço dos interesses das grandes potências da UE e dos seus grupos económicos e financeiros. Este posicionamento é contrário ao desenvolvimento de uma dita 'política fiscal' da UE. Essa saída está a ser usada como pretexto para abrir espaço a uma 'política fiscal europeia'. Para lá de intenções vãs, não se conhece nenhuma vontade ou determinação por parte da União Europeia de dar combate efectivo aos paraísos fiscais. Note-se também, que o combate à fraude fiscal e ao branqueamento de capitais passa hoje sobretudo pelo reforço das autoridades tributárias, pelo combate ao mecanismo de preços de transferência e pela criação de uma lista de paraísos fiscais credível que ainda não existe apesar das promessas.

6) O fim da regra da unanimidade só beneficia os grandes países e sobretudo o eixo franco-alemão, porque, em termos de votos, os países não valem todos o mesmo, e nessa contagem os mais prejudicados são os pequenos países como Portugal. Só a manutenção da regra da unanimidade permitirá a estes países ter uma palavra a dizer sobre estas matérias. E estas são seguramente matérias em que querem ter uma palavra a dizer. A concertação a nível fiscal é necessária para impor mínimos de tributação, não o contrário. A saída do Reino Unido tem pouca relevância a esse nível. Mais importante é lidar com o problema dos Estados-membros que são autênticos *offshores*, como a Holanda, a Irlanda ou o Luxemburgo, por exemplo.

14. CRÍTICAS FAVORÁVEIS A MAIORIA QUALIFICADA

1) Em matéria de impostos é um obstáculo ao combate aos crimes fiscais, pois as decisões em matérias fiscais sejam aceites por todos os Estados Membros. Trava o combate aos crimes fiscais. A regra da unanimidade obsta o desenvolvimento de política de combate à fraude e elisão fiscal.

2) O fim da unanimidade como forma de combate aos bloqueios a medidas de combate à fraude e a elisão fiscal na UE, e com vista a uma “aproximação das bases fiscais,

impedindo as grandes multinacionais de promoverem concorrência fiscal entre os Estados Membros.

3) Para a efetividade para uma política tributária europeia justa e avançada, não podemos fazer um caminho de convergência com base na Regra da Unanimidade entre Estados Membros. Isto não é possível porque sempre haverá bloqueios. Se tivermos uma regra de maioria qualificada, então, há condições para se avançar, porque neste momento são 25 os Estados Membros que apoiam a taxa europeia digital e apenas 3 que não a querem: Suécia, Dinamarca e a Irlanda. São projetos estruturantes e que interessam aos cidadãos, estão sendo bloqueados. Atualmente as regras, não é possível avançar com uma taxa de fiscalidade ecológica europeia, considerando, no entanto, que se trata de um desafio para a comissão europeia e para o Parlamento Europeu.

4) É óbvio que haverá questões em que a regra da unanimidade será benéfica para alguns países e prejudicial para outros países. Uma coisa, porém, é certa: nenhum órgão colegial será eficaz ou funcionará convenientemente se cada um dos seus membros tiver direito de veto em relação a cada uma das deliberações desse órgão. A democracia assenta na maioria e não na unanimidade. O culto da unanimidade é, até, perigoso para a saúde da ideia democrática.

5) Quem tem ideias federalistas como os Estados Unidos, só passando da regra da unanimidade para a da votação por maioria qualificada poderá desbloquear propostas fundamentais para a competitividade e equidade fiscal no mercado único e tornar economias mais frágeis, como a portuguesa, em mais resilientes aos efeitos de contágio de futuras crises económico-financeiras. Só com a celeridade nos compromissos proporcionada pela votação por maioria qualificada poderemos harmonizar regras fiscais e aprovar um orçamento comum de maior dimensão (é inconcebível que o actual represente apenas 1% do PIB da União e que a Comissão esteja a negociar a programação financeira para o 2021-2027 sem um acordo político prévio entre os Estados-Membros sobre os objectivos estratégicos da UE para esse período), financiado com recursos próprios.

6) A unanimidade no Conselho em matéria fiscal tem bloqueado cruciais iniciativas para o combate à fraude e à evasão fiscal, que têm apoio do Parlamento Europeu (PE) e da Comissão Europeia (CE). A unanimidade só aproveita à criminalidade.

7) É preciso reconhecer que a criminalidade fiscal tira partido da fragmentação ao nível europeu, num mercado único sem fronteiras. De facto, no Mercado Interno não temos concorrência leal, se continuamos a admitir que os Estados Membros rivalizem entre si, numa corrida para o fundo, no “dumping fiscal” (e assim se explica como Holanda e Luxemburgo, por exemplo, funcionam como verdadeiros “paraísos fiscais” para grandes grupos portugueses).

8) Como exemplo das iniciativas bloqueadas pela unanimidade no Conselho, citamos o denominado Imposto GAFA, o imposto sobre as gigantes tecnológicas (Google, Apple, Facebook e Amazon). Que jogam com a fragmentação fiscal entre países europeus e fazem lucros faraónicos à conta de quase não pagar impostos na UE. Enquanto as nossas PMEs e os contribuintes individuais são brutalmente sobrecarregados de impostos. O imposto GAFA foi proposto, como medida temporária, pela Comissão e com uma taxa mínima (3%), mas nem assim passou no Conselho (e por isso alguns países, como a França e a Espanha, já indicaram avançar, cada um por si - as diferenças de regime e de taxas vão obviamente ser aproveitadas pela “indústria” da “optimização fiscal”).

9) Ainda menos passou no Conselho a “mãe de todas as medidas de harmonização fiscal” que a Comissão, instigada e respaldada pelo Parlamento Europeu, propõe: o MCCCIS (matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades) (CCCTB em inglês), ou seja, a definição de uma base comum consolidada para o imposto sobre sociedades, que é vital na luta contra a transferência artificial de lucros das empresas para jurisdições de tributações reduzidas.

10) Outro exemplo de medida bloqueada no Conselho pela regra da unanimidade, é a reforma do IVA, proposta pela Comissão, para combater a chamada fraude “carrocel”. Um tipo de fraude que, por ano, rende mais de 50 milhões de euros à máfia e outras redes de criminalidade organizada, incluindo grupos terroristas como a Al Qaeda e o ISIS (elementos confirmados pela CE). Está parada, basta um Estado Membro para a bloquear: é chocante, pois a segurança dos cidadãos está aqui também, claramente, em causa.

11) Portugal é certamente dos países mais prejudicados pela criminalidade organizada que hoje se dedica a rentabilizar a “optimização fiscal” na UE. A mudança da regra de unanimidade para a maioria qualificada (VMQ) beneficiaria certamente estes Estados,

que poderiam assim criar alianças, tornar o seu peso relativo mais importante no seio do Conselho, criar condições de equilíbrio efectivo entre todos. Com uma progressiva harmonização fiscal na UE, Portugal poderia competir em pé de igualdade com centros que hoje funcionam como verdadeiros “paraísos fiscais” na UE, como a cidade de Londres no Reino Unido, Países Baixos, Luxemburgo, Malta, Chipre, etc. O que está em causa é proteger os países menos poderosos dos “apagões fiscais” e dos “offshores” que tanto jeito dão aos evasores fiscais, branqueadores de capitais e outra criminalidade organizada.

15. CONCLUSÃO

Após esta análise podemos retirar algumas conclusões importantes acerca do processo de harmonização fiscal na UE.

Assim, podemos desde logo afirmar que os principais obstáculos à harmonização fiscal são motivos de ordem política nomeadamente os que se prendem com o funcionamento interno da UE e com o Conselho Europeu. Dentro destes, destacamos a regra da unanimidade, utilizada para aprovar ou chumbar alterações relacionadas com a temática fiscal, como o principal entrave à harmonização fiscal. Para além disto, a regra da unanimidade é também usada por muitos países, em especial aqueles que se assumem como menos influentes no processo de tomada de decisão da UE, como uma força de bloqueio assumindo-se cada vez mais como um dos últimos baluartes da sua soberania.

Através de um estudo das principais IGC's, que são atualmente a forma escolhida pela UE e pelos Estados-Membros para efetuar alterações profundas aos Tratados e aos regulamentos internos, foi possível identificar algumas tendências e alguns comportamentos comuns a diversos Estados-Membros, já que é nestas conferências onde os mesmos expõem e apresentam as suas propostas em função dos assuntos a serem discutidos.

Deste modo, podemos destacar como principal tendência a clivagem existente entre os países com um nível de tributação alta, que são a favor da harmonização fiscal e os de tributação baixa, que se opõem à mesma. Esta clivagem aumentou com o alargamento de 2004, já que o mesmo introduziu não só mais membros, mas também realidades diferentes das já existentes até à data. Esta clivagem justifica-se, em parte, com o fenómeno da tax competition, já que os países com níveis de

tributação baixa se consideram “vencedores” nesta competição que se desenvolve no seio do Mercado.

A regra da unanimidade impede a fiscalidade de concretizar todo o seu potencial para ajudar a preservar e aprofundar o mercado único e para apoiar o crescimento inclusivo nos diferentes países. A fiscalidade é fundamental para a construção de um mercado único forte e dinâmico, que apoie as empresas, atraia os investidores e possa competir com os mercados mundiais mais poderosos.

É essencial para o crescimento e o emprego, dada a sua influência nas decisões das empresas relativas a expansão, investimento e recrutamento. Além disso, a fiscalidade constitui um elemento-chave para garantir a justiça social para os cidadãos e condições de concorrência equitativas para as empresas na UE. Com efeito, num recente inquérito Eurobarómetro, três quartos dos inquiridos referiram a luta contra os abusos fiscais como um domínio de ação prioritário da UE.

No entanto, apesar do impacto positivo que pode ter, a política fiscal da UE não está a conseguir concretizar todo o seu potencial. No mercado único, as empresas e os consumidores dispõem de um conjunto comum de regras e normas que não conhecem qualquer fronteira. No âmbito da União Monetária Europeia, a atividade económica é facilitada por uma moeda única. Contudo, a fiscalidade direta e, embora em menor grau, também a fiscalidade indireta, continuam fragmentadas em 28 legislações nacionais diferentes. Ao manterem esta fragmentação, os Estados-Membros impõem elevados custos de conformidade às empresas da UE, em especial às PME, e tornam o mercado único um lugar menos atrativo para investir a nível mundial.

Ao longo dos anos, a unanimidade dificultou os progressos de importantes iniciativas fiscais, necessárias para reforçar o mercado único e impulsionar a competitividade da UE. A matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS), por exemplo, foi proposta pela primeira vez em 2011, como um sistema de tributação das sociedades moderno, favorável às empresas e justo para toda a UE. Com a MCCCIS6, relançada em 2016, as empresas ganhariam uma simplificação sem precedentes e beneficiariam da flexibilização da atividade comercial, bem como de segurança jurídica, assegurando-se, ao mesmo tempo, que as multinacionais pagariam uma justa parte do imposto no lugar onde geram os seus lucros. No entanto, a MCCCIS

permanece na mesa de negociações no Conselho, uma vez que os Estados-Membros continuam a tentar encontrar um acordo por unanimidade sobre o futuro da tributação das sociedades.

A declaração normalizada de IVA é outra proposta que teria melhorado radicalmente o enquadramento das empresas no mercado único. Através de um sistema simples e harmonizado de apresentação das declarações de IVA, esta proposta permitiria reduzir a carga administrativa das empresas transfronteiras em 15 milhões de Euros por ano. Todavia, na sua luta para alcançar a unanimidade, os Estados-Membros orientaram-se para um resultado que comprometeu completamente o objetivo de simplificação. Em 2016, a Comissão acabou por ter de retirar a proposta, deixando às empresas da UE a tarefa de gerir 28 formulários diferentes de declarações de IVA.

O regime definitivo do IVA poderia contribuir para colmatar o desvio anual do IVA de 147 mil milhões de Euros devido à evasão e à elisão fiscais, bem como reduzir a fraude ao IVA, que atualmente custa, em média, 50 milhões de Euros por ano aos orçamentos públicos.

A matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades permitiria, a longo prazo, aumentar o investimento na UE até 3,4 % e conduziria a um aumento do crescimento até 1,2 % (correspondente a cerca de 180 milhões de Euros).

O imposto sobre as transações financeiras (ITF), como proposto pela Comissão em 2011¹⁰, geraria 57 mil milhões de EUR em novas receitas anuais. O imposto sobre os serviços digitais, proposto em 2018 como uma solução a curto prazo, geraria cerca de 5 milhões de euros de receitas anuais na União e ajudaria a evitar a fragmentação do mercado único.

A unanimidade no domínio da fiscalidade teve também um efeito negativo nas prioridades políticas mais gerais da UE. A fiscalidade é igualmente essencial para muitos dos projetos mais ambiciosos da UE, incluindo a União Económica e Monetária, a União dos Mercados de Capitais, o Mercado Único Digital, o quadro de ação da UE relativo ao Clima e à Energia para 2030 ou a Economia Circular. A proposta da Comissão de revisão da Diretiva Tributação da Energia, por exemplo, visava apoiar os objetivos ambientais, climáticos e energéticos da UE, tendo em conta as emissões de CO₂ para a taxa do imposto sobre os combustíveis. Esta proposta teria maximizado o potencial de tributação da energia para cumprir os compromissos assumidos em termos de

alterações climáticas e apoiar o crescimento sustentável. Teria igualmente invertido a situação paradoxal de os combustíveis mais poluentes serem, por vezes, os menos tributados na Europa. No entanto, os Estados-Membros não conseguiram alcançar a unanimidade e a proposta acabou por ser retirada, a fim de evitar um texto contrário aos objetivos perseguidos. Em consequência, o quadro jurídico da UE que rege a tributação da energia continua a estar em contradição com os objetivos da União em matéria de ambiente e de alterações climáticas e o princípio do «poluidor-pagador», consagrado nos Tratados, não é plenamente aplicado. Uma fiscalidade harmonizada e orientada para as externalidades negativas sociais e ambientais no mercado único da UE - por exemplo, nos setores dos transportes e da energia - com base nos princípios do «utilizador-pagador» e do «poluidor-pagador» permitiria igualmente à UE transitar para uma economia mais eficaz e sustentável. Esta situação destaca o caráter contraproducente da unanimidade no domínio da fiscalidade e constitui mais uma prova da necessidade de mudança.

Apesar da unanimidade, registaram-se nos últimos anos alguns progressos importantes na política fiscal da UE, embora, em grande medida, sob pressão da opinião pública. Desde 2015, foi acordado um conjunto de novos diplomas legais para aumentar a transparência fiscal¹⁴, combater os abusos fiscais¹⁵, lutar contra a fraude ao IVA¹⁶ e reformar as regras do IVA aplicadas ao comércio eletrónico¹⁷. Além disso, no Conselho, os Estados-Membros uniram esforços para elaborar uma lista negra comum das jurisdições fiscais não cooperantes. Isto prova que os Estados-Membros reconhecem o valor da ação da UE no domínio da fiscalidade e que, com a vontade política certa, são capazes de chegar a um consenso.

No entanto, a recente dinâmica no domínio da fiscalidade tem sido impulsionada, em grande medida, pela pressão pública e pelas influências externas. Na sequência da crise financeira e dos escândalos fiscais revelados pelos meios de comunicação social, os cidadãos exigiram uma tributação mais justa e mais eficaz e pressionaram os Estados-Membros para que pusessem em prática as tão necessárias reformas. Além disso, os desenvolvimentos no domínio da fiscalidade internacional, como o projeto de G20/OCDE relativo à erosão da base tributável e à transferência de lucros (BEPS), incentivaram os Estados-Membros a reagir através de uma ação ao nível da UE. Todavia, a política fiscal da UE não pode depender da indignação pública ou das prioridades de parceiros externos para colmatar eficazmente as lacunas e avançar na realização de objetivos comuns. Ainda não foram adotadas algumas propostas fiscais

de grande relevo para o reforço da eficácia do mercado único. A política fiscal da UE deve evoluir a um ritmo que corresponda à ambição dos objetivos que apoia. Os Estados-Membros devem poder adotar as medidas certas no momento certo, definir um quadro fiscal prospetivo e responder com êxito aos novos desafios. Para o efeito, é necessário um processo de decisão mais eficaz.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de – Manual de Direito Europeu: O sistema institucional, a ordem jurídica e o ordenamento económico da União Europeia. 6ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2010. ISBN 978-972-32-1812-1.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – Conclusões do Conselho ECOFIN de 1 de Dezembro de 1997 em matéria de política fiscal - Resolução do Conselho e dos representantes dos governos dos Estados-membros, reunidos no Conselho de 1 de Dezembro de 1997 relativa a um código de conduta no domínio da fiscalidade das empresas - Fiscalidade da poupança, publicado no Jornal Oficial nº C 002 de 6 de Janeiro de 1998.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – Comunicação da Comissão: Votação por maioria qualificada para aspectos do mercado único nos domínios da fiscalidade e segurança social, de 14 de Março de 2000. COM (2000) 114 final.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social: A política fiscal da União Europeia - prioridades para os próximos anos, de 23 de Maio de 2001. COM (2001) 260 final.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social - Para um mercado interno sem obstáculos fiscais: Estratégia destinada a proporcionar às empresas uma matéria colectável consolidada do imposto sobre as sociedades para as suas actividades a nível da UE, de 23 de Outubro de 2001. COM (2001) 582 final.

COMISSÃO EUROPEIA – Proposta de Directiva do Conselho, relativa a uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCS), de 16 de Março de 2011. COM (2011) 121 final.

CUNHA, Patrícia Noiret; VASQUES, Sérgio – Jurisprudência Fiscal Comunitária Anotada, vol. 1. Lisboa: Almedina, 2002. ISBN 972-40-1692-7.

CUNHA, Patrícia Noiret – A Tributação Directa na Jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. ISBN 97232-1394-X.

DIRECTIVA 77/799/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977 – relativa à assistência mútua das autoridades competentes dos Estados-Membros no domínio dos impostos directos, publicado no Jornal Oficial nº L 336 de 27 de Dezembro de 1977 .

DIRECTIVA 90/434/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990 – relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções entre sociedades de Estados-Membros diferentes, publicado no Jornal Oficial nº L 225 de 20 de Agosto de 1990.

DIRECTIVA 90/435/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados - Membros diferentes, publicado no Jornal Oficial nº L 225 de 20 de Agosto de 1990.

DIRECTIVA 2003/48/CE DO CONSELHO de 3 de Junho de 2003, relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros, publicado no Jornal Oficial da União Europeia nº L 157/38 de 6 de Junho de 2003.

DIRECTIVA 2003/49/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa a um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties efectuados entre sociedades associadas de Estados-Membros diferentes, publicado no Jornal Oficial nº L 157 de 26/ de Junho de 2003.

DIRECTIVA 2003/123/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 2003 que altera a Directiva 90/435/CEE relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedadesmãe e sociedades - afiliadas de Estados-Membros diferente, publicado no JOUE nº L 7/41 de 13 de Janeiro de 2004.

DIRECTIVA 2004/76/CE DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004, que altera a Directiva 2003/49/CE no que respeita à possibilidade concedida a alguns Estados -Membros de beneficiarem de períodos transitórios relativamente à aplicação de um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties efectuados entre sociedades

associadas de Estados-Membros diferentes, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 195/33 de 2 de Junho de 2004.

DIRECTIVA 2005/19/CE do Conselho, de 17 de Fevereiro de 2005 que altera a Directiva 90/434/CEE relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções entre sociedades de Estados-Membros diferentes, publicado no Jornal Oficial nº L 58/19 de 4 de Março de 2005.

DOURADO, Ana Paula – Lições de Direito Fiscal Europeu: Tributação Directa. Coimbra: Coimbra Editora, 2010. ISBN 978-972-1783-4.

HEMMELGARN, Thomas; NICODÈME, Gaëtan – Tax Co-ordination in Europe: Assessing the First Years of the EU-Savings Taxation Directive. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. ISBN 978-9279-12569-0.

KLAUTKE, Tina; WEICHENRIEDER, Alfons J. – Interest Income Tax Evasion, the EU Savings Directive, and Capital Market Effects. [Em linha]. (28 February 2008). [Cons. Set. 2011].

MACHADO, Jónatas E. M. – Direito da União Europeia. Coimbra: Coimbra Editora, 2010. ISBN 978-972-32-185.

NABAIS, José Casalta – Por um Estado Fiscal Suportável: Estudos de Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 2010. ISBN 978-972-40-2502-5. pp.157-218.

OFFERMANS, René – The Functioning of the EU Savings Directive: Strategies for Improvement. Derivatives & Financial Instruments. (2008) 189-197.

PANAYI, Christiana H.J.I. – The Proposed Amendments to the Savings Directive. European Taxation. (2009) 179-183.

PEREIRA, Paula Rosado – A Tributação das Sociedades na União Europeia: Entraves Fiscais ao Mercado Interno e Estratégias de Actuação Comunitária. Coimbra: Almedina, 2004. ISBN 972-40-2082-7.

PEREIRA, Paula Rosado – Princípios do Direito Fiscal Internacional: Do paradigma Clássico ao Direito Fiscal Europeu. Coimbra: Almedina, 2010. ISBN 978-972-404379-1.

PINHEIRO, Gabriela – Fiscalidade Directa na União Europeia. Porto: Coimbra Editora, 1998. ISBN 972-8069-19-7.

TAHA, Jad A. – The External Implied Competence of the European Union and the Impact of Bilateral Treaties on the Taxation of Cross-Border Savings. Wolters Kluwer. ISSN: 0165-2826, (2010) 153-162.

TEIXEIRA, Manuela Duro – A Transposição da “Directiva da Poupança” por Portugal: algumas questões. Centro de Estudos Fiscais. Ciência e Técnica Fiscal, 2005, n.º 415 151-203.

TERRA, Ben J.M.; WATTEL, Peter J. – The Savings Interest Directive. Wolters Kluwer. ISBN9789041127402, (2008) 625-639.

UNIÃO EUROPEIA – Código de conduta para a efectiva aplicação da Convenção relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas associadas, publicado no Jornal Oficial da União Europeia nº C 176/8 de 28 de Julho de 2006.